

Erfahrungen von Menschen mit Behinderung mit der Gesundheitsversorgung

Lea Gölz¹, Antonia Pflüger¹, Birgit Prodingler¹

¹ Universität Augsburg

Hintergrund: Menschen mit Behinderung (MmB) haben das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Internationale Studien zeigen jedoch, dass MmB mit vielfältigen Herausforderungen bei Zugang und Nutzung von Gesundheitsversorgung konfrontiert sind. Laut UN zeigen sich auch in Deutschland Herausforderungen hinsichtlich einer inklusiven, bedarfsorientierten Gesundheitsversorgung. Erste empirische Daten zeigen, dass auch MmB in Deutschland die Gesundheitsversorgung teils als lückenhaft und eingeschränkt erleben.

Zielsetzung: Primäres Ziel des Projekts ist die Exploration von Barrieren und Förderfaktoren hinsichtlich der Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Nutzbarkeit und Angemessenheit der Gesundheitsversorgung für erwachsene Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Hörbeeinträchtigungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen, die in einem Privathaushalt in der Region Augsburg leben.

Methode: Dazu wird eine qualitative Studie mit Fokusgruppen als Methode der Datenerhebung durchgeführt. Menschen mit Hör-, Seh-, oder Mobilitätsbeeinträchtigungen sowie Dolmetschenden der Deutschen Gebärdensprache werden jeweils per Schneeballverfahren rekrutiert. Nach Aufklärung und informierter Einwilligung werden pro Personengruppe (Zuteilung der Gruppe nach Beeinträchtigung) je drei Fokusgruppen mit je ca. 4-6 Teilnehmenden durchgeführt, auditiv aufgezeichnet, transkribiert und pseudonymisiert. Anschließend werden sie in Anlehnung an die Constant Comparative Method personengruppenspezifisch ausgewertet und folglich die Ergebnisse der jeweiligen Personengruppe miteinander verglichen. Ergänzend werden mittels Fragebogen soziodemografische Angaben zu Alter, Geschlecht, Wohnlage, Bildungsniveau, Grad der Behinderung, Gesundheitskompetenz und Funktionsfähigkeit erhoben und deskriptiv analysiert.

Ergebnisse: Die Datenerhebung wird aktuell durchgeführt. Ausgehend vom aktuellen Forschungsstand ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden verschiedene Barrieren bezüglich Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Nutzbarkeit und Angemessenheit der Gesundheitsversorgung berichten, konkretisieren und kontextualisieren. Inwiefern diese Barrieren spezifisch für bestimmte Beeinträchtigungen sind, wird Teil der Analyse sein.

Hinsichtlich der geplanten Empfehlungen für eine verbesserte Gesundheitsversorgung von Menschen mit Sinnes- oder Mobilitätsbeeinträchtigungen, sind mögliche Förderfaktoren von besonderem Interesse.

Bedingt durch das qualitative Vorgehen sind theoriegenerierende Erkenntnisse hinsichtlich der Erfahrungen mit der Gesundheitsversorgung und ein tieferes Verständnis dieser zu erwarten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage, um Empfehlungen hin zu einer bedarfsorientierteren Gesundheitsversorgung von Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen mit relevanten lokalen Akteuren zu entwickeln, sowie für die Entwicklung von Fragebögen zur systematischen Erfassung von Barrieren und Förderfaktoren in der Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Nutzbarkeit und Angemessenheit der Gesundheitsversorgung für Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen.